

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 215 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budget daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turopova Nigora Xolmurod qizi	
Muvaffaqiyatli markaziy bank raqamli valyutasini joriy qilish hamda takomillashtirish yo’llari.....	170
Tursunova I.X.	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	

IQTISODIY O'SISH VA KENGAYTIRILGAN TAKROR ISHLAB CHIQRARISH O'RTASIDAGI BOG'LIQLIKNING NAZARIY ASOSLARI

Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti

Iqtisodiyot fakulteti iqtisodiyot nazariyasi kafedrasida tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida bugungi kun va kelajak taraqqiyoti, xalq farovonligi, turmush sifatini belgilab beruvchi iqtisodiyot sohasining o'sish sur'ati, rivojlanish darajasi va uning mamlakatdagi kengaytirilgan takror ishlab chiqarish bilan bog'liqligi o'rganilgan. Shuningdek, takror ishlab chiqarish sur'atlarining iqtisodiy o'sish sifatiga ta'sirini o'rgangan tadqiqotchi olimlar nazariyalari jamlangan. Mamlakatda samarali kengaytirilgan takror ishlab chiqarish jarayonlari amal qilganda unga mutanosib ravishda iqtisodiy rivojlanish darajasi ham o'sishiga erishish asosiy maqsad qilib qo'yilgan.

Kalit so'zlar: iqtisodiy o'sish, axoli daromadlari, daromadlar tengsizligi, kengaytirilgan takror ishlab chiqarish, iqtisodiy rivojlanish, real ishlab chiqarish, iqtisodiy o'sish potentsiali, innovatsiya, innovatsion tizim.

Abstract: In this article, the rate of growth, the level of development of the economic sector, which determines the current and future development, people's well-being, quality of life, and its connection with expanded reproduction in the country are studied. Also, the theories of research scientists who studied the influence of reproduction rates on the quality of economic growth are collected. The main goal is to achieve a proportional increase in the level of economic development when effective expanded reproduction processes are implemented in the country.

Key words: economic growth, population income, income inequality, expanded reproduction, economic development, real production, economic growth potential, innovation, innovation system.

Аннотация: В данной статье изучаются темпы роста, уровень развития сектора экономики, определяющие текущее и будущее развитие, благосостояние народа, качество жизни, и его связь с расширенным воспроизводством в стране. Также собраны теории ученых-исследователей, изучавших влияние темпов воспроизводства на качество экономического роста. Основная цель – добиться пропорционального повышения уровня экономического развития при реализации в стране эффективных процессов расширенного воспроизводства.

Ключевые слова: экономический рост, доходы населения, неравенство доходов, расширенное воспроизводство, экономическое развитие, реальное производство, потенциал экономического роста, инновации, инновационная система.

KIRISH

Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, aholi sonining ko'payib borishi, individual iste'molning ortishi va ijtimoiy-iqtisodiy ehtiyojlarning to'xtovsiz o'sishi kengaytirilgan takror ishlab chiqarishni zaruriy shart qilib qo'yadi. Oddiy takror ishlab chiqarish — ishlab chiqarish jarayonining ilgari amalga oshirilgan hajmlarda bir me'yorda takrorlanishi — o'sib borayotgan ehtiyojlarni qondira olmaydi.

O'zbekistonda kengaytirilgan takror ishlab chiqarish sho'rolar davrida umumittifoq majmui asosida amalga oshirilib, milliy manfaatlarga bog'liq bo'lmagan. Ammo mustaqillik yillarida ushbu jarayonda tub o'zgarishlar yuz berdi. Endilikda kengaytirilgan takror ishlab chiqarish O'zbekiston xalqining manfaatlari va tiklanayotgan bozor iqtisodiyoti talablari asosida mustaqil tarzda amalga oshirilmoqda¹. Bugungi kunda ishlab chiqaruvchi kuchlar rivojlanib, ishlab chiqarish jarayonlari to'liq zamonaviy texnologiyalar asosida yangilanmoqda. Yangi sanoat tarmoqlari, jumladan, mashinasozlik, avtomobilsozlik, asbobsozlik va elektronika kabi yo'nalishlar sanoatda yetakchi o'rinni egallamoqda. Kengaytirilgan takror ishlab chiqarishda yangi proporsiyalar shakllanib,

¹ Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. Тошкент- —Ўзбекистон нашриёти, 2021. 464 бет.

xomashyo yo'nalishidan tayyor mahsulot yo'nalishiga o'tish bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Natijada eksportbop va import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarish yo'nalishlari kengaymoqda.

Tub mulkiy o'zgarishlar yuz berib, davlat mulki hisobidan xususiy va korporativ mulk asosida kengaytirilgan takror ishlab chiqarishni barpo etish jarayoni davom etmoqda. Ushbu jarayon erkin iqtisodiy taraqqiyot iziga o'tkazilib, xususiy tadbirkorlik faoliyati bilan boyitildi. Rivojlangan iqtisodiyotga kengaytirilgan takror ishlab chiqarish xos bo'lib, uning ilg'or texnologiyalar va yangi usullar asosida amalga oshirilishi iqtisodiy o'sishni yanada jadallashtiradi. Bu jarayon O'zbekistonda iqtisodiy diversifikatsiyani kuchaytirib, milliy iqtisodiyotning mustahkamlanishiga va xalqaro bozorlardagi raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Iqtisodiy o'sish va rivojlanishning tabiati va sabablarini o'rganish iqtisodiyot sohasida o'tgan asrning yirik mutafakkirlarining ishlaridan boshlanganini kuzatish mumkin.

Y.A. Shumpeter o'z ilmiy izlanishlari davomida iqtisodiy rivojlanishning bosqichma-bosqich va uyg'un jarayon sifatida talqin etiluvchi neoklassik g'oyalarni rad etgan. U milliy mahsulotning sezilarli o'sishi mutlaqo yangi investitsiya loyihalarini ishlab chiqish natijasida, kelishmovchilik va silkinishlar shaklida sodir bo'lishini ta'kidlagan. Shumpeterning fikricha, iqtisodiy rivojlanish innovatsiyalarni joriy etish va yangi texnologiyalarni tatbiq etish orqali yuzaga keladi, bu jarayon esa mavjud iqtisodiy tizimni silkitib, yangilanish va taraqqiyotga olib keladi.²

G. Myurdal o'zining "Jahon iqtisodiyoti" asarida rivojlanish jarayoni jamiyatning barcha a'zolari ehtiyojlarini qondirish darajasining oshishi bilan bog'liq bo'lsa-da, bu jarayon iqtisodiy o'sish mavjudligida sodir bo'lishini ta'minlamasligini isbotlagan. Uning fikricha, iqtisodiy o'sish va rivojlanish o'rtasida bevosita bog'liqlik mavjud emas, chunki rivojlanish uchun ijtimoiy tenglik, adolat va resurslarning samarali taqsimlanishi ham muhim ahamiyatga ega.³

A. Marshall o'zining "Milliy qiymatlarning sof nazariyasi" kitobida inson daromadining tovar va xizmatlarni sotib olishga sarflanishini ko'rsatib o'tadi. U ta'kidlaganidek, inson o'z daromadini sarflash orqali ehtiyojlarini qondiradi. Shu bilan birga, A. Marshall insonlarning daromadining bir qismini iste'molga, yana bir qismini esa jamg'arishga yo'naltirishlarini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, inson kelgusida munosib turmush darajasi va sifatini ta'minlash maqsadida, hozirdanoq daromadining muayyan qismini jamg'arib boradi. Bu jarayon nafaqat shaxsiy farovonlikni ta'minlashga, balki iqtisodiyotda jamg'armalarning shakllanishiga ham hissa qo'shadi.⁴

Yan Tinbergenning fikriga ko'ra, iqtisodiy rivojlanish va iqtisodiy o'sish tushunchalarini o'zaro solishtirish mumkin bo'lsa-da, ular bir xil tushunchani ifoda etmaydi. Chunki rivojlanishning asosiy jihati — aholi turmush farovonligini oshirish masalasi — ko'pincha iqtisodiy o'sish doirasida e'tibordan chetda qoladi. Iqtisodiy o'sish omillarini tahlil qilishda Yan Tinbergen o'zining 1939-yilda chop etilgan "Professor Tinbergenning metodi" nomli maqolasida YaIM o'sishining faqat to'rt dan bir qismi iqtisodiyot samaradorligining oshishi bilan bog'liqligini ta'kidlaydi. Qolgan qismi esa investitsiyalar oqimi va ishchi kuchi taklifining ko'payishi bilan bog'liqligini aniqlaydi. Ushbu yondashuv Tinbergenning iqtisodiy rivojlanish jarayonidagi turli omillarni o'lchash va ularning ta'sirini ajratib ko'rsatishga bo'lgan diqqatini ifodalaydi.⁵

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot ishida statistik, taqqoslash, guruhlash, tahlil va sintez, iqtisodiy tahlil, abstrakt-mantiqiy tahlil, analitik tahlil hamda iqtisodiy-matematik usullardan foydalanildi. Ma'lumotlar qiyosiy tahlil qilinib, iqtisodiy o'sish tushunchasini kengroq va aniqroq yoritib berishga harakat qilindi. Natijada muammolarni tezkorlik bilan aniqlash va ularga tegishli ilmiy asoslangan takliflar berish maqsadida ilmiy xulosalarga kelindi. Tadqiqot ob'ekti sifatida mamlakatimizning YaIM hajmi va iqtisodiy o'sishni ta'minlashning asosiy indikatorlari tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Iqtisodiy o'sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish tushunchalari o'rtasidagi bog'liqlik haqida turli qarashlar mavjud. Ba'zi tadqiqotchilar iqtisodiy o'sish o'ziga xos xususiyatlar va dinamik qonuniyatlarga ega ekanligi sababli, bu jarayonni kengaytirilgan takror ishlab chiqarishdan farqli deb hisoblashadi. Ularning fikricha, kengaytirilgan yoki oddiy takror ishlab chiqarish, intensiv yoki ekstensiv shaklda amalga oshirilishi mumkin bo'lib, u ishlab chiqaruvchi kuchlar va ishlab chiqarish munosabatlarining takror yaratilishi jarayonini tavsiflaydi.

2 Shumpeter A.Y The Theory of Economic Development: An Inquiry into profits, capital, credit, interest and the business cycle - 1934

3 Myurdal G. "The World Economy" - 1958

4 Маршал А. "Миллий қийматнинг соф назарияси" 1905

5 Tinbergen Y. "Professor Tinbergen's Method" The Economic Journal 1939

Iqtisodiy o'sish nazariyasi, birinchi navbatda, jarayonning miqdoriy belgilari (masalan, oddiy, tor yoki to'liq ishlab chiqarish va mahsulot o'sish sur'atlarining oshishi yoki pasayishi) bilan shug'ullanadi. Shundan keyingina, sifat ko'rsatkichlari (masalan, intensiv yoki ekstensiv omillarning ustunligi) o'rganiladi. Bu yondashuvga ko'ra, iqtisodiy o'sish muammolari miqdoriy ko'rsatkichlarga asoslanadi, takror ishlab chiqarish esa sifat omillariga ko'proq e'tibor qaratadi.

Ikkinchi guruh tadqiqotchilar, iqtisodiy o'sish tushunchasini kengaytirilgan takror ishlab chiqarishga qaraganda torroq doirada ko'rib chiqadi. Ular bu qarashni K. Marks va V. Lenin kabi ijtimoiy takror ishlab chiqarish nazariyasini ishlab chiqqan olimlarning fikriga tayanib izohlaydi. Leninning fikricha, iqtisodiy o'sish nazariyasi marksistik nazariyaning ajralmas qismi bo'lib, yangi tizimning shakllanishi uchun moddiy asosdir. Bu yondashuv iqtisodiy o'sishni kengaytirilgan takror ishlab chiqarishning miqdoriy tomoni bilan bog'laydi.

Uchinchi guruh olimlar esa iqtisodiy o'sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish tushunchalarini bir xil deb hisoblaydi. Ularning fikricha, iqtisodiy o'sish takror ishlab chiqarishning uzoq muddatli sikllari sifatida qaraladi. Bu yondashuvga ko'ra, iqtisodiy o'sish moddiy asosga (ishlab chiqaruvchi kuchlarning kengaytirilgan takror ishlab chiqarilishi), ijtimoiy tarkibga (ishlab chiqarish munosabatlarini takror ishlab chiqarish), moddiy natijaga (yalpi milliy mahsulot) va uning miqdoriy o'lchamlariga (iqtisodiy o'sish sur'atlari) ega bo'ladi.

Oddiy iqtisodiy o'sish aholi va boylikning ko'payishida aks etsa, sifat jihatidan u yangi munosabatlarga turki beradigan rivojlanish jarayoni sifatida qaraladi.

1950-yilgacha ishlab chiqilgan iqtisodiy rivojlanish nazariyalari klassik maktab (A. Smit, T. R. Maltus, D. Rikardo) va neoklassik maktab vakillari (G. Kassel, J. B. Klark, F. Yedjuort, A. Marshall, K. Viksell) asarlarida aks etgan.

Neoklassik maktab iqtisodiy rivojlanishni bosqichma-bosqich va uyg'un jarayon sifatida talqin qilgan bo'lsa, Shumpeter bu qarashni rad etgan. U milliy mahsulotning sezilarli o'sishi faqat yangi investitsiya loyihalarini ishlab chiqish orqali, kelishmovchilik va silkinishlar natijasida sodir bo'lishini ta'kidlagan. Bu jarayon qisqa muddatli farovonlik va tushkunlikning o'zgarishini keltirib chiqaradi.

XX asrning 50–60-yillaridagi tadqiqotlar iqtisodiy rivojlanishni optimistik nuqtai nazardan baholadi va uni uch asosiy komponent bilan tavsiflashdi: kapital jamg'arilishi, rejalashtirish va sanoatlashtirish. 1960-yildan boshlab, iqtisodiy rivojlanish aholi jon boshiga daromad (yoki mahsulot) ko'payishini ta'minlaydigan uzoq muddatli jarayon sifatida ta'riflana boshladi. Shu bilan birga, iqtisodiy rivojlanishning turli darajalari o'rtasidagi ko'plab o'zaro bog'liqliklar aniqlandi.

Shunday qilib, zamonaviy nazariyada iqtisodiy rivojlanish iqtisodiy va noiqtisodiy hayotning ko'plab jihatlariga, shu jumladan rivojlanishning o'zaro bog'liqligiga va boshqa maqsadlarga erishish jarayoniga ta'sir qiladi – iqtisodiy o'sish, yangi tovarlarni ishlab chiqarish, ishlab chiqarishga yangiliklarni kiritish, yangi bozorni rivojlantirish, yangi bozorga ega bo'lish, xomashyo yoki yarim tayyor mahsulotlar manbaiga ega bo'lish, qayta tashkillashtirish.

O'rganilayotgan tushunchalarning farqi shundaki, iqtisodiy rivojlanish:

- bu nafaqat iqtisodiy o'sish sharoitida, balki uning kelib chiqishi uchun zarur shart-sharoitlarni shakllantirish jarayonida ham amalga oshadi;
- bu tarkibiy o'zgarishlarda, iqtisodiy o'sishga bevosita olib kelmaydigan yangiliklarda o'z aksini topadi;
- pastga yo'nalishda, ya'ni mahsulot va xizmatlar sifatining pasayishi sharoitida ham yuzaga kelishi mumkin.

Iqtisodiy rivojlanish – kompleks tushuncha hisoblanadi. Makroiqtisodiyotda iqtisodiy rivojlanishni tahlil qilish murakkab bo'lganligi bois, uning tarkibiy qismi sifatida ko'proq iqtisodiy o'sish tushunchasi tahlil qilinadi. Shuni e'tiborga olish lozimki, jadal yoki nol qiymatga yoki salbiy qiymatga ega bo'lgan iqtisodiy o'sish har doim ham jadal iqtisodiy rivojlanishni, "bir joyda deysinishni" yoki iqtisodiy tanazzul borasida so'z yuritishga imkon bermaydi. Keng ma'noda iqtisodiy o'sish kategoriyasining talqini iqtisodiy rivojlanish kategoriyasi talqiniga bir muncha yaqin sanaladi.

Iqtisodiy rivojlanishni turlicha talqin qilish mumkin. Elementar ko'rinishda iqtisodiy rivojlanish – bu iqtisodiy tizimning yuqori o'sish sur'atlarini saqlab qolishi va iqtisodiy sohada zarur o'zgarishlarni ta'minlash qobiliyatidir. Shuning uchun uzoq vaqt davomida u faqat iqtisodiy o'sish bilan, ya'ni aholining ko'payishiga muvofiq ishlab chiqarishning ko'payishi bilan aniqlandi. Rivojlanishni quyidagicha ham talqin qilish mumkin: bu tabiiy o'zgarishlar, takomillashtirilgan shakllar va yangicha sifat holatiga o'tish bilan bog'liq jarayon. Iqtisodiy rivojlanish – bu iqtisodiy qarama-qarshiliklar, ehtiyojlar va manfaatlar ta'siri ostida yuzaga keladigan uzoq muddatli istiqbolda iqtisodiy tizimning amalda bo'lish va tadrijiy rivojlanish jarayonidir. Investitsiya, innovatsiya va texnologik omillar iqtisodiy rivojlanishda muhim rol o'ynaydi.

G. Myurdal iqtisodiy rivojlanish nazariyasiga katta hissa qo'shgan. U iqtisodiy rivojlanish va iqtisodiy o'sish kategoriyalarining farqlarini aniq ajratib ko'rsatadi. Uning fikricha, rivojlanish jamiyatning barcha a'zolari ehtiyojlarini qondirish darajasining oshishi bilan bog'liq bo'lsa-da, bu har doim iqtisodiy o'sish mavjudligida sodir bo'lishini anglatmaydi. Myurdal iqtisodiy o'sishni ta'minlashda taraqqiy etgan mamlakatlar tomonidan ishlab

chiqilgan mexanizmlar rivojlanayotgan mamlakatlar uchun barcha holatlarda ham samarali bo'lmisligiga e'tibor qaratadi. Uning fikricha, aksariyat aholi qatlamlari hayoti yaxshilanmasdan yuz beradigan o'sish rivojlanish hisoblanmaydi, chunki u aholining katta qismini e'tibordan chetda qoldiradi va ular hisobidan amalga oshiriladi.

Ya. Tinbergen iqtisodiy rivojlanish va iqtisodiy o'sish tushunchalarini o'zaro solishtirish mumkinligini ta'kidlagan bo'lsa-da, ularning bir xil mazmunga ega emasligini ta'kidlaydi. Chunonchi, rivojlanishning asosiy jihati – aholi turmush farovonligini oshirish masalasi ko'pincha e'tibordan chetda qoladi. Iqtisodiy o'sish omillarini tahlil qilishda YaIM o'sishining faqat to'rtidan bir qismi iqtisodiyot samaradorligining oshishi bilan bog'liq bo'lib, qolgan qismi investitsiyalar oqimi va ishchi kuchi taklifining ko'payishi orqali ta'minlanishini aniqlaydi.

L. Balsevichning iqtisodiy o'sish farovonlikning oshishi va hayot sifatining yaxshilanishi bilan bog'liqligi haqidagi talqini e'tiborni tortadi. U iqtisodiy o'sishni "odamlarning turmush sharoitlarini tizimli, uzoq muddatli va ommaviy yaxshilash" jarayoni sifatida tushuntiradi. Bu, o'z navbatida, ovqatlanish, uy-joyni jihozlash va zarur xizmat turlari bilan ta'minlash orqali inson farovonligiga erishishni anglatadi. L. Balsevich "rivojlanish" tushunchasini mehnat unumdorligi oshadigan va ish bilan bandlar soni ko'payadigan jarayon sifatida tushunishni taklif qiladi. Inson mehnat faoliyati bilan shug'ullangan holda yashash sharoitlarini yaxshilashga intiladi.

A. Marshalning "Milliy qiymatlarning sof nazariyasi" kitobida insonning daromadi tovar va xizmatlarni sotib olishga sarflanishi haqida aytiladi. Inson o'z daromadlarini sarflar ekan, ehtiyojlarini qondiradi. Shu bilan birga, A. Marshall odamlar daromadlarining bir qismini iste'molga, yana bir qismini esa jamg'arishga yo'naltirishlarini ta'kidlaydi. Inson kelajakda munosib turmush darajasi va sifatini ta'minlash maqsadida hozirdanoq daromadning muayyan qismini jamg'aradi.⁶

Iqtisodiy o'sish ob'ektlari, tuzilmasi, shartlari va strategiyasiga aniqlik kiritamiz.

Iqtisodiyot tarmoqlari va sohalari, shuningdek, alohida xo'jalik yurituvchi sub'ektlar iqtisodiy o'sish ob'ektlari hisoblanadi. Iqtisodiy o'sishning tuzilmasi ijtimoiy rivojlanish sharoitlariga va xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning hayotiylik sikli bosqichlariga qarab farqlanadi.

Real ishlab chiqarish hajmining o'sib borishi ma'lum darajada cheksiz inson ehtiyojlarining mavjudligi sharoitida cheklangan resurslardan oqilona foydalanish muammosini hal qilishga imkon beradi. Barqaror iqtisodiy o'sish ishlab chiqarish faoliyatini kengaytirish va ishlab chiqarishni rivojlantirishga investitsiyalar samaradorligini ta'minlovchi tegishli makro, mezo va mikroiqtisodiy darajadagi shart-sharoitlarni shakllantirishni nazarda tutadi.

Iqtisodiy o'sishni amalga oshirishning asosiy sharti – o'sish potentsiali, ya'ni yuqori malakali ishchi kuchi, yer va tabiiy resurslarning mavjudligi hisoblanadi. Shu bilan birga, geografik va tarixiy omillarning mavjudligi ham istisno qilinmaydi. Biroq, potentsialning oshishi har doim ham ijobiy iqtisodiy o'sishga olib kelmaydi.

Shunday qilib, oqimlar konsepsiyasiga ko'ra, potentsialning oshishi milliy boylikning ko'payishi bilan birga keladi; zaxiralar tushunchasiga ko'ra, bunday o'sish progressiv o'zgarishlar bilan birga kelmasa, o'sish sodir bo'lmaydi. Samarali iqtisodiy o'sish ob'ektiv barqaror asosga ega bo'lgani holda, umuman olganda, u mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning uzoq muddatli strategiyasining ajralmas qismi sanaladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqorida aytilganlarning barchasini umumlashtirgan holda, iqtisodiy o'sish sifati va kengaytirilgan takror ishlab chiqarishning o'zaro ta'siri tabiati va xususiyatlari bo'yicha quyidagi xulosa va takliflarni shakllantirish maqsadga muvofiq:

Iqtisodiy rivojlanish – bu jamoaviy va ijtimoiy tuzilmalar, insonlarning xulq-atvori o'zgarishi, tengsizlikning kamayishi, qashshoqlikning yo'q qilinishi, ta'lim darajasi oshishi, savodxonlikning rivojlanishi, ijtimoiy xizmatlarning mavjudligi, modernizatsiya, taraqqiyot va sifat o'zgarishlariga olib keluvchi jarayondir. Shu bilan birga, iqtisodiy o'sish bu jarayonning ajralmas qismi sanaladi.

Iqtisodiy o'sish – mamlakatning iqtisodiy rivojlanish traektoriyasi hisoblanadi. Hayot sifatining yetarlicha darajasi va farovonligini ta'minlash orqali iqtisodiy rivojlanishning ahamiyati deyarli shubha ostiga olinmaydi. Farovonlik iqtisodiy rivojlanishning tarkibiy qismi bo'lib, bu ikki tushuncha bir-biriga bog'liqdir. Shu sababli iqtisodiy rivojlanish farovonlikning oshishiga ta'sir ko'rsatadi, aksincha, aholi farovonligi darajasining oshishi mamlakat iqtisodiy rivojlanishining yaxlit ko'rsatkichi hisoblanadi.

Iqtisodiy o'sishni iqtisodiy rivojlanishning sharti sifatida qarar ekanmiz, shuni ta'kidlash kerakki, ushbu masalani o'rgangan tadqiqotchilarning aksariyati iqtisodiy o'sish va rivojlanishni bir-biridan farqli tushunchalar sifatida talqin qilishadi. Bu bizningcha to'g'ri yo'l hisoblanadi. Ko'plab tadqiqotlar ham ushbu ikki tushuncha o'rtasidagi farqni ko'rsatadi.

Iqtisodiy rivojlanishning yuzaga kelishi uchun faqatgina miqdoriy o'sish bo'lishi shart emas. Tarkibiy o'zgarishlarning amalga oshirilishi va muayyan yangiliklarning yaratilishi sharoitida ham iqtisodiy rivojlanish

6 Marshal A. "Миллий қийматнинг соф назарияси" 1905

haqida fikr yuritish mumkin. Zamonaviy iqtisodiy o'sish – bu hukmron tendensiyalarning tez o'zgarishi bilan ajralib turuvchi tugallanmagan va uzluksiz davom etuvchi jarayon bo'lib, u mamlakat iqtisodiy rivojlanishini sezilarli darajada murakkablashtiradi.

Iqtisodiy o'sish potentsiali – bu ishlab chiqarishga jalb qilingan resurslar ko'lamini oshirish va ulardan raqobatdosh maqsadlarga erishish uchun foydalanish qobiliyati, shu jumladan xo'jalik yurituvchi sub'ektlarni iqtisodiyotning innovatsion tarmoqlariga ko'chirish imkoniyatidir.

O'rta va uzoq muddatli istiqbolda iqtisodiy rivojlanish maqsadlari muvozanatli, maqbul va barqaror iqtisodiy o'sish imkoniyatlari asosida shakllantirilishi mumkin.

Iqtisodiy nomutanosibliklar va ishlab chiqarish salohiyatidagi salbiy siljishlarning oldini olishga quyidagi iqtisodiy o'sish strategiyalari orqali erishiladi:

xorijiy ilmiy-texnik salohiyatdan foydalanish va innovatsiyalarni milliy iqtisodiyotga o'tkazish;
rivojlangan mamlakatlarda yaratilgan yangiliklarni o'zlashtirish;
yangi mahsulot va texnologiyalar yaratishga imkon beruvchi mamlakatning o'z ilmiy-texnik salohiyatini rivojlantirish.

Sanab o'tilgan iqtisodiy o'sish strategiyalari tuzilmaviy, sanoat, ilmiy-texnik, investitsiyaviy va tashqi savdo siyosatida muayyan o'zgarishlarga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. Тошкент—Ўзбекистон нашриёти, 2021. 464 бет.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг —2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисидаги 28.01.2022 йилдаги ПФ-60-сон Фармони.
3. Абдувоҳидов А.А. ва бошқалар. Инновациялар иқтисодиёти. Ўқув қўлланма.- Т.: —Мумтоз сўз, 2020й. 636 бет.
4. Тинберген Я., Босс Х. “Математические модели экономического роста” - М.: Прогресс, 1967.
5. Фишер С. Р.Дорнбуш, Р.Шмалензи., «Экономика». «Дело». - М.: 1993. С.654.
6. Хажиев Б.Д., Ахмедов Д.Қ., Захидов Г.Э., Мамбетжанов Қ.Қ. Иқтисодий ривожланиш назариялари. Дарслик. – Т.: —Инновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи, 2018. - 428 бет.
7. Корицкий А.В. Влияние человеческого капитала на экономический рост : учеб. пособие / А. В. Корицкий ; Новосибир. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). – Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2013. – 244 с.
8. Хажиев Б.Д., Абдуллаев С.О., Мамбетжанов Қ.Қ. Ўзбекистоннинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш стратегияси. Дарслик. – Т.: —Зебо юлдузлари МЧЖ, 2018. - 417 бет.
9. Istvan Konya. Economic growth in small open economies. Budapest, Hungary. 2018.
10. Economic Growth and Development: A Dynamic Dual Economy Approach.· 2018
11. www.cer.uz - Иқтисодий тадқиқотлар ва ислохотлар маркази расмий сайти.
12. www.stat.uz- Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси расмий сайти.
13. <https://mineconomy.uz/>- Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги расмий сайти
14. <https://cbu.uz/>- Ўзбекистон Республикаси Марказий банки расмий сайти.
15. <https://mf.uz/uz> - Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги расмий сайти.
16. www.lex.uz - Ўзбекистон Республикаси миллий қонунчилик базаси.
17. <https://www.mininnovation.uz/>- Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги расмий сайти.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

